

ISAJON SULTON HIKOYALARIDA “OTA” OBRAZI BADIYYATI

F.A. Qurbonova¹, M.Saxibova²

¹Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

²Qo'qon davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20158130>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Isajon Sulton hikoyalarida ota obrazining badiiy talqini tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor yozuvchining “Otamga nimadir bo'ldi”, “Ota qasidasi”, “Yigirma birinchi asrning sakkiz yashar bolasi” va “Yog'och kavush” hikoyalarida ota obrazining ruhiy, ijtimoiy va ma'naviy jihatlarini ochib berishga qaratilgan. Tadqiqot davomida ota obrazi turli badiiy vositalar orqali ko'p qatlamli obraz sifatida talqin etilishi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: ota obrazi, Isajon Sulton, zamonaviy o'zbek nasri, badiiy tahlil, psixologizm, oilaviy munosabatlar, bola nigohi, ma'naviy qadriyatlar

Abstract: This article analyzes the artistic interpretation of the father figure in the short stories of Isajon Sulton. The study focuses on the stories “Something Happened to My Father”, “Ode to Father”, “An Eight-Year-Old Child of the 21st Century”, and “Wooden Clogs”, revealing the psychological, social, and spiritual aspects of the father image. The research demonstrates that the father figure is depicted as a complex and multi-layered character through various artistic techniques.

Keywords: father image, Isajon Sulton, modern Uzbek prose, literary analysis, psychologism, family relations, child perspective, spiritual values.

Аннотация: В данной статье анализируется художественное осмысление образа отца в рассказах Исажона Султона. Основное внимание уделяется рассказам «Что-то случилось с моим отцом», «Ода отцу», «Восьмилетний ребёнок XXI века» и «Деревянные калоши», в которых раскрываются психологические, социальные и духовные аспекты образа отца. В исследовании обосновывается многослойность и художественная глубина данного образа.

Ключевые слова: образ отца, Исажон Султон, современная узбекская проза, литературный анализ, психологизм, семейные отношения, детское восприятие, духовные ценности

Zamonaviy o'zbek nasrida inson ruhiyati, uning ichki kechinmalari va ma'naviy olami tasviri yetakchi o'rin egallaydi. Ayniqsa, oila, mehr-muhabbat va avlodlar o'rtasidagi munosabatlar badiiy adabiyotning muhim tadqiq obyektlaridan biri hisoblanadi. Shu jihatdan, iste'dodli yozuvchi Isajon Sulton hikoyalarida “ota” obrazi alohida badiiy-estetik qiymat kasb etadi.

Mazkur maqolada yozuvchining “Otamga nimadir bo'ldi”, “Ota qasidasi”, “Yigirma birinchi asrning sakkiz yashar bolasi” hamda “Yog'och kavush” hikoyalari asosida ota obrazining turli qirralari — ruhiy, ijtimoiy, ma'naviy va psixologik jihatlarini tahlil qilinadi. Tadqiqotda ota obrazi nafaqat oilaning tayanchi, balki inson hayotining muhim ma'naviy ustuni sifatida talqin etiladi.

Yozuvchi ota obrazini oddiy ijtimoiy rol darajasida emas, balki inson hayotining ma'naviy ustuni sifatida talqin qiladi. Har bir hikoyada ota turlicha qiyofada namoyon bo'lsa-da, ularning barchasini birlashtiruvchi jihat — mehr, fidoyilik va ichki iztirobdir.

Isajon Sulton ijodida “Otamga nimadir bo'ldi” hikoyasi ota obrazining eng chuqur, eng ta'sirchan va eng ko'p qatlamli talqinlaridan biri sifatida ajralib turadi. Ushbu hikoyada yozuvchi oddiy bir voqeani emas, balki inson hayotida otaning o'rni naqadar ulkan ekanini bolalik nigohi orqali nihoyatda ta'sirli shaklda ifodalaydi. Hikoyaning badiiy kuchi, avvalo, uning tasvir uslubida, ya'ni voqealarning bola tilidan berilishida namoyon bo'ladi. Bola dunyoni qanday ko'rsa, hikoya ham shunday shakllanadi. Bu esa tasvirni sun'iylikdan xoli, tabiiy va jonli qiladi. Bola uchun ota oddiy inson emas. U — hayotning markazi, mavjudlikning asosiy tayanchi sifatida qabul qilinadi.

Hikoyaning boshida otaning borligi oddiy holat sifatida tasvirlanadi. Lekin voqealar rivoji davomida o'quvchi asta-sekin shuni anglay boshlaydiki, otaning mavjudligi oilaning ichki tartibini, hatto atrof-muhitning muvozanatini ham belgilab turadi. Bola ongida ota bilan bog'liq tasavvurlar juda keng va hatto chegarasizdir. “Otam juda quvvatli, kaftlari ulkan-ulkan. Yo'g'on barmoqlaridan tutib, otamga boshimni burib qarayman”¹. U otasini shunchalik buyuk deb biladiki, uni deyarli mo'jizakor kuch egasi sifatida tasavvur qiladi. Otaning ketishi bilan hikoyada keskin burilish yuz beradi. Aynan shu nuqtadan boshlab asarning asosiy dramatik qatlamlari ochila boshlaydi. Bola uchun otaning yo'qligi oddiy ayriliq emas, balki butun olamning o'zgarib ketishidir. “O'sha kundan boshlab uyimiz issiq bo'lmay qoldi. Otam borligida haroratli bo'lardi”². Uy ichidagi sukunat, avvalgi iliqlikning yo'qolishi, hatto tashqi muhitdagi o'zgarishlar — bularning barchasi bolaning ichki kechinmalari bilan chambarchas bog'liq holda tasvirlanadi.

Yozuvchi bu yerda juda nozik badiiy usuldan foydalanadi: otaning yo'qligini faqat insoniy munosabatlar orqali emas, balki tabiatdagi o'zgarishlar orqali ham ifodalaydi. Daraxtlarning qurishi, suvning aynishi, uy ichidagi sovuqlik — bularning barchasi aslida bolaning ichki bo'shlig'ining tashqi ifodasidir. Shu jihatdan qaraganda, hikoya faqat oilaviy voqea emas, balki ruhiy holatning badiiy aksidir. Bola otasini izlaydi, uni chaqiradi, unga intiladi. Bu intilish oddiy sog'inch emas. Bu — mavjudlikni tiklashga bo'lgan urinishdir. Chunki bola uchun ota yo'q joyda hayotning o'zi ham to'liq emas. Hikoyaning eng kuchli nuqtalari aynan shu sog'inch va iztirob tasvirlangan o'rinlardir. Bola “otajon” deb murojaat qilgan har bir lahza o'quvchining qalbiga bevosita ta'sir qiladi. Hikoyada otaning obrazini yanada chuqurlashtiruvchi jihatlardan biri — bu uning bevosita faol harakatlar orqali emas, balki xotira va tasavvurlar orqali ochilishidir. Ya'ni ota ko'proq bola ongida yashaydi. Bu esa obrazga o'zgacha ruhiy chuqurlik beradi. Ota real shaxsdan ko'ra ko'proq ruhiy ehtiyojga aylanadi.

Asarda yana bir muhim jihat — ota obrazining yuksaltirilgan darajada tasvirlanishidir. Bola uchun ota: kuchli, dono, hamma narsani uddalay oladigan inson.

Bu esa bolalik psixologiyasining tabiiy ifodasidir. Yozuvchi aynan shu tabiiylikni saqlab qolgan holda ota obrazini nihoyatda ta'sirli qilib ko'rsatadi.

Hikoyaning umumiy ruhida og'irlik, iztirob va sog'inch ustunlik qiladi. Ammo bu iztirob faqat qayg'u emas. U orqali yozuvchi juda muhim haqiqatni ochadi: inson hayotida ota — bu shunchaki oila a'zosi emas, balki ruhiy tayanch, ichki muvozanat manbaidir. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, hikoyada otaning ideal darajada tasvirlanishi uning hayotiyligini

¹ Isajon Sulton. Asarlar 1-jild. Toshkent. G'afur G'ulom. 2017. b-338

² Isajon Sulton. Asarlar 1-jild. Toshkent. G'afur G'ulom. 2017. b-340

kamaytirmaydi. Aksincha, bu tasvir bolalik nigohi orqali berilgani uchun yanada ishonarli chiqadi. Bola uchun ota haqiqatan ham shunday buyukdir. Hikoyaning badiiy qiymati shundaki, u o'quvchini o'z hayoti haqida o'ylashga majbur qiladi. Har kim bu asarni o'qib, o'z otasini eslaydi, unga bo'lgan munosabatini qayta ko'rib chiqadi. Demak, asar nafaqat estetik, balki chuqur tarbiyaviy ahamiyatga ham ega.

Umuman olganda, “Otamga nimadir bo'ldi” hikoyasida ota obrazi: hayot markazi, ruhiy tayanch, mavjudlikning asosi sifatida talqin qilinadi. Yozuvchi bu obraz orqali inson hayotidagi eng muhim qadriyatlardan birini — ota mehrini va uning o'rnini nihoyatda ta'sirli va esda qolarli tarzda ochib beradi.

Isajon Sulton ijodidagi “Ota qasidasi” hikoyasi ota obrazining ijtimoiy, ruhiy va ma'naviy jihatlarini eng ta'sirli ochib beruvchi asarlardan biridir. “Otamga nimadir bo'ldi” hikoyasida ota bolalik nigohida ulug'langan bo'lsa, bu hikoyada u hayotning real muhitida, jamiyat ichida yashayotgan, ammo qadrsizlanayotgan inson sifatida tasvirlanadi.

Hikoyaning o'ziga xos jihati shundaki, unda ota obrazining tashqi va ichki mohiyati o'rtasida keskin tafovut mavjud. Tashqi tomondan qaraganda, ota oddiy, hatto e'tiborga loyiq bo'lmagan insondek tuyuladi. “Yomg'ir shivalab yog'ar, qizil tosh terilgan yo'laklar, qimmatbaho arobalar turli-tuman chiroqlar yog'dusida tovlanib ko'rinardi. ...Saldan keyin usti yomg'irda anchayin ivigan, do'ppi kiygan o'rta yashar bir kishi darbonlar yoniga yaqinlashdi. ...Kishining sochlari oqargan, poyafzali ham ancha uringan”³. Uning kiyimi, yurish-turishi, jamiyatdagi o'rnini – barchasi uni oddiy odamlar qatoriga qo'shadi. Biroq yozuvchi aynan shu oddiylik ortida ulkan insoniylikni ochib beradi.

Hikoyada ota butun umrini oilasi uchun sarflagan inson sifatida tasvirlanadi. U o'z ehtiyojlarini unutadi, o'z orzularini qurbon qiladi, barcha imkoniyatlarini farzandlari yo'lida sarflaydi. Ammo bu fidoyilik ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Aynan shu jihat asarning eng og'riqli nuqtasini tashkil etadi. Yozuvchi bu yerda juda muhim badiiy yo'lni tanlaydi: u otani balandparvoz so'zlar bilan emas, balki oddiy hayotiy detallar orqali ochadi. Masalan, uning sokin yurishi, jim turishi, ko'p gapirmasligi – bularning barchasi uning ichki dunyosini ifodalaydi. Ota o'z dardini oshkor qilmaydi, o'zini ko'rsatishga urinmaydi. U sukutda yashaydi. Aynan shu sukut hikoyaning eng kuchli badiiy vositalaridan biridir. Chunki bu sukut ortida: yillar davomida yig'ilgan mehnat, aytilmagan iztirob, e'tirof etilmagan mehr yashiringan.

Hikoyada ota obrazining fojiaaviyligi ham aynan shundan kelib chiqadi. U yomon inson emas, aksincha, juda yaxshi inson. Lekin uning yaxshiligi sezilmaydi. Bu esa o'quvchida achinish hissini uyg'otadi. Asarda yana bir muhim jihat – bu otaning yolg'izligi. U oila ichida yashasa-da, ruhiy jihatdan yolg'izdir. Farzandlar uning qadriga yetmaydi, jamiyat esa uni oddiy inson sifatida ko'radi. Bu esa yozuvchining zamonaviy hayotdagi muhim muammolardan birini ko'tarayotganini ko'rsatadi. Hikoya davomida o'quvchi asta-sekin shuni anglay boshlaydiki, ota aslida oilaning eng muhim tayanchi bo'lgan. Lekin bu haqiqat kech anglanadi. Bu esa asarga yanada kuchli fojiaaviy ohang beradi.

“Yana, agar ko'chada kiyimlari xiyla uringan, o'z xayollari og'ushida ketib borayotgan, sochlari barvaqt oqargan o'rta yashar bir kishini ko'rib qolsangiz, Yaratgan Egamdan nigohingizga teranlik, qalbingizga tiniqlik so'rab iltijo qiling! Axir, u – Otadir!”⁴. Yozuvchi hikoyaning yakunida o'quvchiga bevosita murojaat qilgandek bo'ladi. U go'yoki shunday demoqchi: – yoningizdagi oddiy odamga e'tibor bering, u balki siz uchun eng qadrlı insondir. Bu

³ Isajon Sulton. Asarlar 1-jild. Toshkent. G'afur G'ulom. 2017. b-287

⁴ Isajon Sulton. Asarlar 1-jild. Toshkent. G'afur G'ulom. 2017. b-294

fikr hikoyaning asosiy g‘oyasini tashkil etadi. “Ota qasidasi”da ota obrazi ideallashtirilmaydi. U: charchagan, oddiy, hayot zarbalarini boshdan kechirgan inson. Ammo aynan shu jihatlar uni yanada real va ta’sirli qiladi. Chunki bu obraz hayotdan olingan. Hikoyaning badiiy qiymati shundaki, u o‘quvchini befarq qoldirmaydi. Har bir inson o‘z otasi haqida o‘ylab qoladi. Bu esa asarning eng katta yutug‘idir.

Isajon Sulton hikoyachiligida zamonaviylik va an’anaviy qadriyatlar to‘qnashuvi alohida o‘rin tutadi. “Yigirma birinchi asrning sakkiz yashar bolasi” hikoyasi aynan shu muammoni bola ruhiyati orqali ochib beruvchi asar sifatida e’tiborga loyiqdir. Ushbu hikoyada ota obrazi bevosita markazda bo‘lmasa-da, uning mavjudligi va ta’siri butun asarning ruhiy asosini tashkil etadi. Hikoya zamonaviy axborot makonida ulg‘ayayotgan bola hayotini tasvirlashdan boshlanadi. Bola televizor, turli ko‘rsatuvlar va tashqi dunyodan kelayotgan axborotlar orqali real hayotdan ancha murakkab, ba’zan esa vahimali tasavvurlar bilan yashay boshlaydi. Uning ongida urushlar, zo‘ravonliklar, falokatlar haqidagi tasvirlar paydo bo‘ladi. Bu esa bolaning tabiiy ruhiy muvozanatini buzadi. Yozuvchi bu yerda bolalikning tabiiy pokligi bilan zamonaviy axborot muhitining og‘irligi o‘rtasidagi ziddiyatni ko‘rsatadi. Bola hali hayotni to‘liq anglab yetmagan bo‘lsa-da, u ko‘rayotgan tasvirlar orqali kattalarga xos qo‘rquv va xavotirlarni his qila boshlaydi. Bu esa uning ruhiyatida iz qoldiradi.

Aynan shu nuqtada ota obrazi muhim ahamiyat kasb etadi. Ota bu hikoyada murakkab voqealar ichida emas, balki oddiy hayotiy holatlarda ko‘rinadi. “Hovlida kimdir tomoq qirdi. Ota ishdan qaytgan edi. Bola televizorni o‘chirib, shoshib otasining qarshisiga chiqdi va dona-dona qilib salom berdi. Ota kulimsirab, alik oldi, shunda ko‘zlariga mamnuniyat va shukr ifodalari balqdi”⁵. U ishdan qaytadi, uyga kiradi, bola bilan muloqot qiladi. Tashqi tomondan qaraganda bu oddiy holatdek tuyuladi. Ammo aslida yozuvchi ana shu oddiylik orqali ota obrazining buyukligini ochib beradi. Otaning uyga kirib kelishi bilan muhit o‘zgaradi. Bola o‘zini xavfsiz his qila boshlaydi. Uning ichki qo‘rquvlari sekin-asta yo‘qola boshlaydi. Demak, ota bu yerda faqat jismonan mavjud shaxs emas, balki ruhiy tayanch sifatida tasvirlanadi.

Hikoyada otaning ovozi, uning sokinligi, oddiy harakatlari katta badiiy yuklama kasb etadi. U ortiqcha gapirmaydi, lekin uning borligi o‘ziyoq yetarli. Bu esa yozuvchining nozik kuzatuvchanligini ko‘rsatadi. Ba’zan insonni so‘z emas, balki uning mavjudligi tinchlantiradi. Bola uchun ota — tartib va barqarorlik ramzi. Tashqi dunyo qanchalik notinch bo‘lmasin, uy ichida ota bor ekan, hamma narsa o‘z o‘rnida. Bu fikr hikoyaning asosiy g‘oyalaridan biridir.

Yozuvchi hikoya davomida yana bir muhim jihatni ko‘rsatadi: ota orqali milliy va oilaviy qadriyatlar saqlanadi. Uyda ovqatlanish tartibi, o‘zaro munosabat, hurmat – bularning barchasi ota orqali mustahkamlanadi. Bu esa ota obrazini yanada kengroq ma’noda ochadi. Hikoyaning chuqur qatlamlarida esa yana bir muhim fikr yotadi. Zamonaviy dunyoda texnologiyalar, axborot vositalari inson hayotiga katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, bolalar bu ta’sirga tez beriladi. Shunday vaziyatda ota faqat oila boshlig‘i emas, balki farzand ruhiyatini himoya qiluvchi asosiy shaxsga aylanadi. Ota bola uchun filtr vazifasini bajaradi. Ya’ni u tashqi dunyoning salbiy ta’sirini kamaytiradi. Bu esa hikoyaning zamonaviy ahamiyatini yanada oshiradi. Hikoyada dramatism keskin voqealar orqali emas, balki ichki holatlar orqali beriladi. Bola qo‘rquvi, uning o‘y-xayollari, otaga intilishi — bularning barchasi o‘quvchini chuqur o‘yga toldiradi. Ota esa bu dramatismni yumshatuvchi kuch sifatida namoyon bo‘ladi. Yozuvchi bu asarda ota obrazini ideallashtirmaydi, balki tabiiy holda beradi. U oddiy inson. Ammo aynan shu oddiylik uning

⁵ Isajon Sulton. Asarlar 1-jild. Toshkent. G‘afur G‘ulom. 2017. b-110

kuchini belgilaydi. Chunki haqiqiy tayanch – bu dabdabali emas, balki sokin va barqaror mavjudlikdir.

Hikoyaning yana bir muhim jihati shundaki, unda ota va bola o‘rtasidagi munosabat ortiqcha patetikasiz, juda tabiiy tasvirlangan. Bu esa asarning samimiyligini oshiradi. O‘quvchi bu munosabatda o‘z hayotini ko‘radi.

Bu hikoya orqali yozuvchi muhim xulosaga olib keladi:

- texnologiyalar qanchalik rivojlanmasin, inson uchun eng muhim narsa — bu oiladagi mehr va tayanchdir.

Isajon Sulton hikoyachiligida inson qalbidagi mehr, armon va kechikkan anglash holatlari nihoyatda ta’sirli tasvirlanadi. “Yog‘och kavush” hikoyasi esa ota obrazining eng murakkab, ziddiyatli va fojiaiy talqinlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu asarda ota obrazi bir vaqtning o‘zida ham mehribon, ham ojiz, ham fojiaiy qiyofada namoyon bo‘ladi.

Hikoyaning markazida ota va qiz o‘rtasidagi munosabat turadi. Bu munosabat tashqi tomondan oddiy ko‘rinsa-da, uning ichki qatlamlari nihoyatda chuqur va murakkabdir. Ota qizini juda yaxshi ko‘radi. Uning butun orzusi — qizining baxtli bo‘lishi. Ammo aynan shu ezgu niyat voqealar rivojida fojiaiy oqibatlarga olib keladi. Yozuvchi bu yerda juda nozik masalani ko‘taradi: inson har doim yaxshi niyat bilan to‘g‘ri qaror qabul qiladimi? “Yog‘och kavush” hikoyasi ana shu savolga javob izlaydi.

Ota qizini yaxshi hayotda yashashini istaydi. Uning tushunchasida baxt – moddiy ta’minot, boyluk, to‘kinchilik bilan bog‘liq. Shu sababli u qizini boyroq oilaga berishni ma’qul ko‘radi. “Buni o‘nglashni bittagina yo‘li bor, deb o‘ylardi ota. Uyam bo‘lsa sholichi boyga xotinlikka berish. Sholichi boy nihoyatda badavlat, xotini ko‘p, ammo puli undan ham ko‘p. O‘shanga bersam, turmush zahmatlari charchatmaydi, menga o‘xshab beli bukilib zahmat chekmaydi, qaytanga, ipak kiyimlarga o‘ranib, bola-chaqasini katta qilib o‘tiradi”⁶. Bu qaror tashqi tomondan to‘g‘ridek tuyuladi. Chunki har bir ota farzandi yaxshi yashashini istaydi.

Ammo yozuvchi bu qarorning ichki tomonini ochadi. Qiz uchun esa baxt boshqacha — u mehr, yaqinlik va ruhiy uyg‘unlikni xohlaydi. Demak, ota va qiz baxtni turlicha tushunadi. Aynan mana shu farq hikoyaning asosiy dramatik ziddiyatini tashkil etadi. Ota bu qarorni qabul qilayotganda yomon niyat qilmaydi. Aksincha, u o‘zicha to‘g‘ri yo‘l tutayman deb o‘ylaydi. Lekin hayot shuni ko‘rsatadiki, har qanday qaror faqat niyat bilan emas, balki uning oqibatlari bilan ham baholanadi. Shu jihatdan qaraganda, ota obrazi bu hikoyada murakkab va ziddiyatli xarakter sifatida namoyon bo‘ladi.

Hikoyaning eng muhim badiiy detallaridan biri — yog‘och kavushdir. Bu oddiy buyum emas. U ota mehrining moddiy ifodasidir. Ota uni o‘z qo‘li bilan yasaydi. Bu jarayonning o‘zi ham alohida ma’no kasb etadi. Chunki bu orqali otaning ichki tuyg‘ulari, mehri va e’tibori namoyon bo‘ladi.

Ota obrazi aynan shu nuqtada eng chuqur ochiladi. U kuchli emas, balki ojiz inson sifatida namoyon bo‘ladi. U farzandini sevadi, lekin uni to‘liq tushunmaydi. Bu esa uning fojiaiyiligini yanada kuchaytiradi. Hikoyada yana bir muhim jihat — bu sukut. Ota ko‘p gapirmaydi. Uning ichki kechinmalari ko‘proq harakatlar va detallar orqali ochiladi. Bu esa asarning badiiy ta’sirini kuchaytiradi. O‘quvchi har bir detal ortida katta ma’no borligini his qiladi. Ota va qiz o‘rtasidagi masofa ham hikoyada chuqur tasvirlangan. Bu masofa jismoniy emas, balki ruhiy masofadir. Ular bir-birini yaxshi ko‘radi, lekin bir-birini to‘liq anglamaydi. Bu esa asarning asosiy fojiaiy qatlamini tashkil etadi.

⁶ Isajon Sulton. Asarlar 1-jild. Toshkent. G‘afur G‘ulom. 2017. b-368

“Yog‘och kavush” hikoyasining badiiy qiymati shundaki, u o‘quvchini chuqur o‘yga soladi. Har bir ota bu hikoyani o‘qib, o‘z qarorlarini, o‘z farzandiga bo‘lgan munosabatini qayta ko‘rib chiqadi. Har bir farzand esa ota mehrini boshqacha anglay boshlaydi.

Umuman olganda, ushbu hikoyada ota obrazi: mehribon, lekin xato qiluvchi inson, farzand baxtini istagan, ammo uni to‘liq anglamagan shaxs, kechikkan anglash fojiaiviyligini boshdan kechirgan obraz sifatida talqin qilinadi. Bu hikoya orqali yozuvchi ota obrazini ideallashtirmaydi, balki uni hayotiy, murakkab va chuqur qilib ko‘rsatadi. Aynan shu jihat hikoyaning eng katta yutug‘idir.

Tahlillardan olingan xulosa shuni ko‘rsatadiki, Isajon Sulton hikoyalarida ota obrazi bir yoqlama emas, balki ko‘p qatlamli va murakkab badiiy hodisa sifatida gavdalanadi. Ba’zi hikoyalarda ota ideallashtirilgan holda — mehr va tayanch timsoli sifatida tasvirlansa, boshqa asarlarda u oddiy, hatto fojiaiviy qiyofada namoyon bo‘ladi. Yozuvchi ota obrazini turli vaziyatlarda ochib berish orqali inson hayotidagi eng muhim qadriyat — oilaviy mehr va ruhiy bog‘liqlikni yuksak darajada talqin qiladi. Ayniqsa, bola nigohi orqali berilgan tasvirlar ota obrazining ta’sirchanligini yanada kuchaytiradi. Umuman olganda, Isajon Sulton hikoyalarida ota obrazi: hayot tayanchi, ma’naviy ustun, ruhiy muvozanat manbai, ba’zan esa kechikkan anglash fojiaiviy timsoli sifatida talqin etiladi. Bu esa yozuvchi ijodining chuqur psixologizmga ega ekanini va zamonaviy o‘zbek nasrida muhim o‘rin tutishini ko‘rsatadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Isajon Sulton. Asarlar 1-jild. Toshkent. G‘afur G‘ulom. 2017
2. Quronov D., Mamajonov Z., Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik lug‘ati. Toshkent: Akademnashr, 2010.
3. Yo‘ldoshev M. O‘zbek nasrida tarix va badiiy to‘qima muammosi. – Toshkent: Fan, 2005.
4. Sharipov A. Zamonaviy o‘zbek hikoyachiligi poetikasi. – Toshkent: Universitet, 2018.
5. Abdullaev X. Badiiy to‘qima va voqelik muammolari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2016.